

Salim Madartov,
National Institute of Fine Art
and Design named after
Kamoliddin Behzod, teacher
of the "Theatre decoration
painting" department

Salim Madartov ,
Kamoliddin Behzod
nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn
instituti, "Teatr bezagi
rangtasviri" kafedrasi
o'qituvchisi

Салим Мадартов
преподаватель кафедры
«Театрально-
декорационная
живопись».
Национальный институт
искусства и дизайна
Камолиддина Бехзода

KINO SAN'ATI RIVOJIDA RASSOMNING O'RNI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada kinoasarning yaratilishida kinorassomning o'rni yaratilgan kinolar misolida tahlil etilgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar ham alohida tahlil etilgan.

KALIT SO'ZLAR: kinorassom, dramaturgiya, pavilyon, raskadrovka

АННОТАЦИЯ. В данной статье роль оператора в создании фильма анализируется на примере созданных фильмов. Также отдельно анализируются недостатки в этом направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кинематографист, драматургия, павильон, сценография.

ABSTRACT: In this article, the role of the cinematographer in the creation of a film is analyzed on the example of the created films. Also, the shortcomings in this direction are analyzed separately.

KEY WORDS: cinematographer, dramaturgy, pavilion, set design

Kino san'ati o'zining ta'sir kuchining keng ekanligi, shuningdek, ommabopligi bilan boshqa ko'plab san'at turlaridan tubdan farq qiladi. Ta'kidlash o'rinliki, Kino inson bilimni orttirishda muhim rol o'ynaydi, uning boy mazmuni esa aholining bilimdonlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Shu bilan birga, oxirgi yillarda ushbu sohaga nisbatan o'ziga xos e'tirozlar ko'plab kuzatilayotgan edi. Negaki, bugungi o'zbek yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga hamqadam bo'la olmayotgandek edi. Ushbu sohada ham bir qancha Prezident qaror va farmonlarining e'lon qilinishi natijasida bugun kino san'ati ham o'z qaddini tiklab bormoqda.

Xususan, 2017 yil 7 avgustdagi «Milliy kinematografiyani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2018 yil 24 iyuldagi «Milliy kinoindustriyani rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» hamda 2021 yil 7 apreldagi «Kinematografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarining ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risida» va boshqa ko'plab Prezident qaror va farmonlari natijasi o'laroq, kino san'atimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar va yangilanishlar kuzatildi. Ayni paytda bir qator yuksak saviyadagi badiiy filmlar va seriallar tomoshabin hukmiga havola etilmoqda.

2021 yil 19 iyunda e'lon qilingan «Toshkent Xalqaro Kinofestivalini qayta tiklash va o'tkazish to'g'risida»gi Prezident Qarori esa kino san'atimizning xalqaro darajaga olib chiqishdagi muhim qadamlardan biriga aylandi. Qarorga muvofiq 1968 — 1997 yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilib kelingan «Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkent xalqaro kinofestivali» «Ipak yo'li durdonasi» Toshkent xalqaro kinofestivali nomi bilan qayta tiklandi.

2021 yilning 28 sentabr - 3 oktabr kunlari ushbu kinofestival juda ham yuqori saviyada jahon va o'zbek kinosining mashhur vakillari ishtirokida tashkil etildi. Festivalda «Kino ta'limi sohasida tendensiyalar va istiqbollar» mavzusida birinchi xalqaro anjuman, respublika bo'ylab «Jahon mamlakatlari kino kunlari, kino sohasi vakillari bilan ko'plab ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari o'tkazildi.

Ushbu festival doirasida o'tkazilgan «Kino 5 kunda» loyihasining o'zi yoshlar uchun chinakamiga imkoniyat eshiklarini ochdi. Chunki ushbu loyiha doirasida ko'plab yoshlar kino haqidagi bilimlarini amalda qo'llash hamda taniqli mutaxassislar ko'rigidan o'tkazish imkoniga ega bo'lishdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 28 avgustdagi «Toshkent shahrida «S.A. Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti» federal davlat byudjeti oliy ta'lim

muassasasi filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi Qarori kino sohasidagi ta'lim imkoniyatlarining yanada oshishiga imkon yaratdi. Muassasada ilk yilida «Prodyuserlik» hamda «Dramaturgiya» ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilindi.

Ushbu o'zgarishlar natijasida «Ilhaq», «101-reys», «Ibrat», «Meros» va boshqa ko'plab jahon va o'zbek tomoshabinlari e'tirofiga sazovor bo'layotgan badiiy filmlar suratga olindi.

O'z ijodiy faoliyatlari davomida kino san'atining rivojiga hissa qo'shib kelayotgan ijodkorlarga esa har yili an'anaviy ravishda «Oltin Humo» milliy kino mukofoti topshirilmoqda.

Bugungi kunda kinosanoatida kinorassomlarning o'рни va ahamiyati va muhimligi ortib bormoqda. Negaki, film tasvirga olinishidan avval ssenariydagi voqelikni yorqinroq tasavvur, qilish aniq rejaga ega bo'lish uchun raskadrovkalar zarur jarayon hisoblanadi. kino muhitining dastlabki shakli aynan raskadrovkalarda yaratiladi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Filmni tasvirga olishdan avval raskadrovkalar va qoramalar tayyorlanadi. Obrazli ta'riflasak, tomoshabin filmni tasvirchi nigohi bilan ko'rsa, tasvirchi rassom ifodalagan kadrlar orqali ko'radi. Shuning uchun ham filmning to'laqonli yuzaga kelishida ushbu jarayon muhimdir.

So'ngi yillarda yurtimizda yaratilgan ko'plab filmlarda afsuski, raskadrovkani aynan shu soha mutaxassisi emas balki, rejissor yoki operator tomonidan yaratilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu ham o'z o'rnida filmlarda manzaraning to'liq ifodalanmasligiga, sabab bo'lmoqda.

Rassomning ishi shu bilan yakunlanmaydi. Chunki dekoratsiya eskizlarini yaratish ham uning zimmasida. Ayniqsa, tarixiy filmyaratish zarurati tug'ilgan bugungi kunda bu alohida bilim va tajriba talab etadi. Negaki, bizning ko'p ming yillik tariximizda davr muhitiga mos ravishda shahrlar binolar, uylar, saroylar tashqi muhiti ham o'zgarib turgan. Shuningdek, har bir shaharda ham binolar qurilishida farq bor. Shuning uchun ham bu jarayonda rassomdan juda ham ulkan tarixiy bilim talab etiladi. YA'ni endilikda biz film yaratish orqali xalqimizga qay ma'noda ma'lumot va bilim ham berishimiz talab etiladi. Bundan tashqari, oddiy uy-ro'zg'or buyumlari ham davrga mos tarzda tanlanishi zarur bu ham tariximizning muhim qismi hisoblanadi. Albatta, biz bu yerda tarixiy filmlarga to'xtalyapmiz.

Buni bir qator filmlardan keltirilgan misollarda ko'rib guvoh bo'lishimiz mumkin. Jumladan, 1974 yilda namoyish etilgan biografik drama bo'lmish Shuhrat Abbasov rejissorligida suratga olingan «Abu Rayhon Beruniy» filmida Emanuel Kalantarov bosh rassom sifatida ish yutgan. Barcha dekoratsiyalar Beruniy yashab o'tgan zamon tarixini ochib

berishga xizmat qilgan. Asosan saroy ichi, ko'chalar, ustaxonalar, uylar qurilgan. Bu dekoratsiyaning muhimligi shundan iboratki, rassom tomonidan aynan Abu Rayhon Beruniy yashab ijod etgan olis X-XI asr muhitini aks ettirishga harakat qilgan.

Latif Fayziyev tomonidan 1964 yilda suratga olingan «Ulug'bek yulduzi» filmida ham Emanuel Kalantarov rassom sifatida faoliyat olib brogan. Ushbu tarixiy kartinada ham barcha dekoratsiyalar Mirzo Ulug'bek davri tarixini ochib berishga xizmat qilgan. Asosan saroy ichi, saroy maydoni, kirish darvozasi, chodirlar, abservatoriyalar ichi va tashqi ko'rinishi qurilgan.

Tarixiy filmlarimizning yana biri 1947 yilda Komil Yormatov tomonidan suratga olingan Alisher Navoiy filmidir. Rassom Varsham Eremyan. Ushbu filmida rassom tomonidan barcha dekoratsiyalar Temuriylar saltanati xususan, Husayn Boyqaro davri tarixiy muhitini ochib berishga harakat qilingan. Asosan saroy ichi, saroy maydoni, kirish darvozasi, chodirlar, ko'chalar, ustaxonalar, uylar qurilgan.

Ushbu uchta kinokartena xronaligik jihatdan o'rta asrlar davriga oid bo'lishi barobarida, turli tarixiy davr voqealarini o'zida aks ettirgan. Beruniy X-XI asrda yashab o'tganini yuqorida aytib o'tdik. Tarixdan ma'lumki bu davr O'rta Osiyo umuman musulmon sharqida ilk uyg'onish davriga to'g'ri keladi va bu davrda ilm-fan

o'zining yuksak cho'qqisiga chiqqan bir vaqtga to'g'ri keladi shu bilan birga bu davrda Markaziy Osiyo xalqlari sekin-sekin arab xalifaligi ta'siridan chiqayotgan bo'lishiga qaramay arxitekturada hali ularning ta'siri kuchli edi. Shu bilan birga Beruniyning hayoti turli shaharlarda o'tgan. Orada O'rta osiyo va butun dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan mo'g'ul bosqini esa bu rivojlanishga katta talofat yetkazadi. Keyingi tiklanish esa Amir Temur va temuriylar davriga to'g'ri keladi. Bu davrdagi yuksalish shubhasiz, me'morchilikda ham o'z aksini topadi. Mana shu o'zgarishlar tarixiy filmlarda ham aks etishi kerak. Bu faktor faqatgina dekoratsiya emas libosdan tortib, tarixiy voqealar va lavozimlarga ham tegishlidir. Bu ham rassomdan ulkan tarixiy bilimni talab etadi.

Shuningdek, tarixiy davr aniq aks etmagan tarixiy shaxs gavdalantirilmagan kartinalar ham suratga olinishi mumkin. Yaqqol misol sifatida 1946-yilda suratga olingan «Xo'ja Nasriddinning sarguzashtlari» filmi keltirishimiz mumkin. Rassom Varsham Eremyan. Tarixiy afsona yoki to'qima obrazdagi Xo'ja Nasriddinning davr muhitini yaratish maqsadida bir qator dekoratsiyalar qurilgan. Muhit yaratishda rassom katta masshtabdagi dekoratsiyalar yaratgan. Asosan boyning uyi, bozor, ko'chalari savdogarning uyi kambag'allarning uylari kabi dekoratsiyalar zamon fakturasini ochib bergan.

Keyingi yillarda filmlar ichida 2006-yilda suratga olingan va urush davri voqealari yoritilgan rejissor Zulfiqor Musoqovning «Vatan» filmida ham bir qator tarixiy voqeliklar aks etgan. Ushbu filmda rassom sifatida ishlagan Sadir Ziyomammedov Ikkinchi jahon urushi paytidagi konslagerlarning dekoratsiyasini yaratgan. Undagi muhit tabiiylikka yo'naltirilgan. Albatta, ikkinchi jahon urushi voqealari haqida juda ko'plab filmlar suratga olingan. Unda juda ko'plab dekoratsiyalar ishlangani tabiiy, biroq zamonaviy o'zbek tomoshabini nigohi bilan qaralgan yaratilgan dekoratsiyalar ko'p emas. Shuningdek, bu filmda askarlarni urushga kuzatish, harbiy trubunallar va boshqa bir qator kadrlarda rassomning imzosi yaqqol seziladi.

Yana bir jihatga alohida e'tibor qaratish lozimki, bugun jahonda barcha sohalarda bo'lgani kabi kino sohasiga ham jadallik bilan IT sohasi jadallik bilan kirib bormoqda. Xususan, kinodekoratsiyalar yoki umuman kinomuhitining o'zi kompyuter dasturlarida yaratilmoqda. Bu ko'p jihatdan vaqt va mablag'ni tejalishiga olib keladi. Shuningdek, muhit va dekoratsiya ham ayni kinodagi abdiy yaxlitlikni yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy filmlarda ham bu jarayon filmning sifatiga katta ta'sir o'tkazadi. Filmlarning badiiy jihatdan yuqori saviyada chiqishi, ko'p tomonlama maxsus effektlar, kinodagi dekoratsiyalarga ijodiy

yondoshgan holda yaratilishi katta ahamiyatga ega va kino asarning muvafaqqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir.

Shuningdek, filmlarda falsafiy yondashuvni, qahramonning murakkab ichki dunyosini ochib berishda ham kinorassomning ahamiyati yuqori. Ana shunday film qahramonining murakkab ichki dunyosini falsafiy jihatdan yoritgan zamonaviy filmlardan biri rejissyor Yolqin To'ychiyev tomonidan 2010 yilda suratga olingan «Ilova» filmidir. Ushbu filmda rassom sifatida ishlagan Akmal Saidov bir necha o'rinlarda qahramonning ichki dunyosini tasvir orqali ifoda etganiga guvoh bo'lamiz.

Filmida asosan ustaning televizor ustaxonasi dekoratsiyasi qurilgan. Ushbu filmda dekoratsiya pavilion dekoratsiyasi hisoblanadi. Ustaxona asosan film mazmunini ochib berish uchun xizmat qilgan. Butun dunyo aksi televizor ekranlarida aks etgan.

Ushbu rassom va rejissyor hamkorlikda ijod qilgan «Sukunat» filmida esa dekoratsiyalarga asosan oynali usulni qo'llagan. Har bitta dekoratsiya va obyektida oz aksini ifoda etuvchi oyna va tosh oynalari shlatilgan. Film qahramoni aktrisaning uyi ham xuddi shu usulda labirintni eslatuvchi oynali dekoratsiya qurilgan. Bu g'oya butun film obrazini yortishda yordam bergan.

Filmda bir necha obyektning dekoratsiyalari qurilishi mumkin va buni kino rassomlar rejissyor bilan maslahatlashib, ijodiy yondoshgan holda hal etishi zarur.

Tarixiy filmlar yaratish zarurati allaqachon kelib bo'lgan. Shu o'rinda kinoijodkorlar bu zaruratni anglamayapti demoqchi emasman. Deyarli har bir kinoijodkorning maqsadi tarixiy film yaratish bo'lsa, har bir aktyorning orzusi Amir Temur-u Alisher Navoiy, Nodirabegim, To'maris obrazini sahnaga olib chiqish hisoblanadi. Biroq bu zaruratga javob bera oladigan kinoasar afsuski hali yaratilmadi.

Shu o'rinda bugun bir qancha tarixiy janrda yaratilgan va kinofilmlar ekran yuzini ko'rmoqda bu borada anchayin oldinga siljish kuzatilmoqda. Biroq ular hali jamiyat ehtiyojini qondira olish darajasida yoki xalqimizning ruhiyatiga javob bera oladigan daraja emasligi ham bor gap.

Xulosa qilib aytganda biz bugun o'zbek kinosining sifati haqida so'z yuritar ekanmiz uning barcha elementlarini alohida tahlil qilishimiz, yangi istiqbollari muhokama qilishimiz, jahon tajribasini o'rganishimiz joriy etishimiz talab etiladi. Xususan kinorassomlarning faoliyati, ijodi, filmdagi o'rni haqida ham ko'plab izlanishlar olib borishimiz talab etiladi. Bu kinosanoatning muhim tarkibiy qismi sifatida muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bordwell, D. (1979). The art cinema as a mode of film practice. *Film Criticism*, 4(1), 56-64.
2. Baumann, S. (2001). Intellectualization and art world development: Film in the United States. *American Sociological Review*, 404-426.
3. Gaut, B. (2010). A philosophy of cinematic art. Cambridge University Press.
4. Maxmudov, M. J. (2023). Tasviriy san'atda kompozitsiya qonuniyatlari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(20), 13-19.
5. Kushbakova, M., & Ozodbek, N. (2020). The importance of electron resources in historical research. *Proceeding of The ICECRS*, 5.